

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TRENDS"
CONFERENCE
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

for sustainable development
• Sustainable development
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
• Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
• The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
• Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 ЮНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

YENGIL SANOAT KORXONALARIDA MARKETING JARAYONLARINI TASHKIL ETISHNING XORIJ TAJRIBASI

Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna

TDIU "Savdo ishi" kafedrası dosenti

Annotatsiya: Maqolada engil sanoat yo'nalishidagi etakchi xorijiy kompaniyalarning marketing strategiyalari va amaliyotlari o'rganilgan. Mazkur kompaniyalarning marketing strategiyalaridagi o'ziga xos jihatlari tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitida ulardan foydalanish imkoniyatlariga baho berilgan. Milliy kompaniyalarning tashqi bozorlarga ekspansiyasini ta'minlash maqsadida marketing xizmatlarida band bo'lgan mutaxassislarning etakchi xorijiy kompaniyalarda malaka oshirishlari, milliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan raqamli marketing vositalaridan keng foydalanishlari kun tartibidagi dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: marketing strategiyalari, engil sanoat korxonalarini, raqamli marketing, innovatsiya va moslashuvchanlik, brend, ijtimoiy mas'uliyat, tezkor moda.

Abstract: The marketing strategies and practices of leading foreign companies in the field of light industry are studied in the article. The specific aspects of the marketing strategies of these companies were analyzed and the possibilities of their use in the conditions of Uzbekistan were evaluated. In order to ensure the expansion of national companies to foreign markets, training of specialists employed in marketing services in leading foreign companies, extensive use of digital marketing tools by national manufacturers are among the urgent tasks on the agenda.

Key words: marketing strategies, light industries, digital marketing, innovation and flexibility, branding, social responsibility, fast fashion.

Аннотация: В статье изучены маркетинговые стратегии и практика ведущих зарубежных компаний в сфере легкой промышленности. Проанализированы конкретные аспекты маркетинговых стратегий этих компаний и оценены возможности их использования в условиях Узбекистана. В целях обеспечения экспансии национальных компаний на зарубежные рынки в число актуальных задач на повестке дня входит подготовка специалистов, занятых в маркетинговых службах в ведущих зарубежных компаниях, широкое использование отечественными производителями инструментов цифрового маркетинга.

Ключевые слова: маркетинговые стратегии, лёгкая промышленность, цифровой маркетинг, инновации и гибкость, брендинг, социальная ответственность, быстрая мода.

KIRISH

Engil sanoat korxonalarida marketing faoliyatini tashkil etish va u orqali korxonaning bozordagi o'rnini, mavqegini barqaror va yuqori darajasiga erishishda xorijiy mamlakatlar tajribasini yaqindan o'rganish hamda O'zbekiston sharoitida qo'llash sohani rivojlantirish yo'lida bugungi kunning o'ta dolzarb masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Xorijiy korxonalar tomonidan to'plangan ilg'or tajriba, ayniqsa, mamlakatimiz engil sanoati korxonalarini rivojlangan bozorlarga kirib borishi uchun qo'l keladi.

Ma'lumki, engil sanoat korxonalarimiz bugungi kunda ichki bozorda raqobat darajasi nisbatan yuqori shakllangan sharoitda faoliyat olib borib, barqaror bozor ulushlariga ega bo'lmoqda. Natijada, xorijiy davlatlardan import qilinayotgan tovarlar ulushining muntazam pasayib borayotganligini kuzatamiz. Albatta, bu juda yaxshi va ijobiy tendensiyadir. Milliy korxonalarimiz oldida turgan keyingi muhim qadamlardan biri bu tashqi bozorlarga ekspansiya jarayonlarini kengaytirish, milliy brendlarning global miqyosda raqobatbardoshligini ta'minlashdir. Mazkur vazifa o'ta murakkab va kompleks yondashuvni talab etadigan jarayon bo'lib, engil sanoat sohasidagi ilg'or korxonalar va ularning marketing strategiyalarini puxta o'rganishni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Engil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini samarali tashkil etish raqobatbardoshlikni oshirish, sotuvni ko'paytirish va bozor talablariga moslashishda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tadqiqotlar zamonaviy marketing strategiyalari va ularning jahon bozorida o'zgarishlarga moslashuvini ta'kidlaydi. Masalan, Kotler o'z ishida integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalari(IMC)ning ahamiyatini qayd etib, brendni barqaror saqlash va turli kanallarda yaxlit xabar etkazishni muhim deb biladi. Bunday yondashuv engil sanoat korxonalarida, ayniqsa, mahsulot differensiasiyasi va brendni shakllantirishda muhimdir.

Jahon engil sanoatida marketing jarayonlari ko'pincha ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va mijozlarga yo'naltirilgan yondashuvlarga tayanadi. Porter kabi xalqaro olimlar raqobatbardoshlikni ta'minlashda differensiasiya va xarajatlar etakchiligi strategiyalarining ahamiyatini ta'kidlaydilar. AQSh va Germaniya kabi rivojlangan bozorlardagi engil sanoat korxonalarini bu prinsiplarni mahsulot innovatsiyalari, barqarorlik va raqamli marketing vositalariga tayanish orqali qabul qilgan.

Engil sanoatda marketingning raqamli transformatsiyasi ham keng tadqiq etilgan. Chaffi va Ellis-Chad-vikning ta'kidlashicha, elektron tijorat platformalari, ijtimoiy media marketing va ma'lumotlar tahlili kompaniyalarga iste'molchilarning xatti-harakatlarini yaxshiroq tushunib, o'z strategiyalarini moslashtirish imkonini beradi. Xitoy kabi engil sanoati rivojlangan mamlakatlarda raqamli marketing vositalari orqali jahon bozorlariga chiqish muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda engil sanoat jadal rivojlanib, mahalliy korxonalar xalqaro tajribalarni o'zlashtirishi mumkin. O'zbekistonlik tadqiqotchi.

N. Raximovanning ta'kidlashicha, raqamli marketing strategiyalarini qo'llash, xususan, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn savdo platformalaridan foydalanish O'zbekiston engil sanoat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Raximova bugungi kunda an'anaviy marketing usullari bilan bir qatorda zamonaviy raqamli vositalarni qo'shib olib borish zarurligini ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro tajribalar engil sanoatda marketing jarayonlarini samarali tashkil etishda integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalari, raqamli marketing vositalari va mijozga yo'naltirilgan yondashuvlardan foydalanishni taklif qiladi. O'zbekiston korxonalarini ushbu usullarni o'zlashtirish orqali raqobatbardoshligini oshirishi va xalqaro bozorda o'z o'rniga ega bo'lishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mazuni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullari keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Engil sanoat korxonalarimizning tashqi bozorlarga chiqishda ma'lum qiyinchilikka uchrayotganligi sir emas. Yuqori raqobat darajasi shakllangan tashqi bozorlarga kirib borish uchun nafaqat sifatli mahsulot ishlab chiqish, balki puxta o'ylangan marketing tizimlarini shakllantirish, keng ko'lamlı marketing strategiyalarini qo'llash talab etiladi [1].

Mamlakatimiz engil sanoat korxonalarining mustaqil ravishda tashqi bozorlarga chiqish jarayonlarida katta qiyinchilikka uchrayotganliklari bois shakllangan va marketing dasturlari bilan ta'minlangan xorijiy korxonalar buyurtmasiga asosan ishlab chiqarishni tashkil etishga majbur bo'layotganliklari namoyon bo'lmoqda. Albatta, mazkur jarayonlarni tashqi bozorlarga chiqish yo'lida duch keladigan mantiqiy qadam yoki bosqich deb qarash to'g'ri bo'ladi [2]. Keyingi qadam, ushbu bozorlarga mustaqil, o'z brendlari asosida chiqishlari hisoblanadi. Buning uchun esa aynan xorijiy korxonalar tajribasidan samarali foydalanish lozim bo'ladi. Bugungi kunda milliy korxonalarimiz tomonidan global marketing strategiyalariga asoslangan jahonda mashhur brendlar sirlari va muvaffaqiyatlarini o'rganish vaqti keldi [3].

Xorijiy engil sanoat korxonalarini tomonidan amalga oshirilayotgan muvaffaqiyatli marketing strategiyalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, sohada etakchi hisoblangan bir qancha korxonalar ustuvor mavqega ega bo'lib kelmoqda.

Global bozorlarda katta mavqega ega bo'lgan va yoshlar kiyim-kechaklari modasi yo'nalishida ixtisoslashgan Ispaniyaning Zara kompaniyasi marketing strategiyalarining xususiyatlariga e'tibor qaratamiz:

Fast Fashion: Zara o'zining tezkor modasi bilan mashhur, ya'ni u muntazam ravishda yangi kolleksiyalarni arzon narxlarda chiqaradi.

Vertikal integratsiya: Zara o'zining chakana savdo do'konlari tarmog'iga ega va ishlab chiqarish zanjirining barcha bosqichlarini nazorat qiladi, bu esa talabning o'zgarishiga tezda javob berish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish: Zara o'z mahsulotlarini reklama qilish va mijozlar bilan muloqot qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanadi.

Sport kiyimlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan AQShning Nike kompaniyasi marketing strategiyasi asoslari quyidagilarga tayanadi:

Sport marketingi: Nike o'zini sportchilar uchun brend sifatida ko'rsatadi va ko'plab sport tadbirlariga homiylik qiladi.

Innovasiyalar: Nike doimiy ravishda innovasiyalarga sarmoya kiritadi va sport kiyimlari, poyafzallarining ish faoliyatini yaxshilaydigan yangi texnologiyalarni ishlab chiqadi.

Marketingda hissiyotga urg'u berish: Nike o'zining reklama kampaniyalarida odamlarni mashq qilishga ilhomlantirish uchun hissiy marketingdan foydalanadi.

Hammabop va universal kiyimlar modasiga ixtisoslashgan Yaponiyaning Uniqla kompaniyasi marketing strategiyasining asosini quyidagilar tashkil etadi:

Hamyonbop kiyim: Uniqla o'zining arzon va sifatli kiyimlari bilan mashhur.

Universal uslublar: Uniqla bir-biri bilan osongina birlashtirilishi mumkin bo'lgan asosiy uslublarni ishlab chiqarishga e'tibor qaratadi.

Dizaynerlar bilan hamkorlik: Uniqla muntazam ravishda mashhur dizaynerlar bilan hamkorlik qiladi, bu esa o'z mijozlariga moda va zamonaviy buyumlarni hamyonbop narxlarda taklif qilish imkonini beradi.

Yoshlar modasiga ixtisoslashgan global brendlardan yana biri H&M bo'lib, uning marketing strategiyasi "hamyonbop moda va hamkorlik" deb nom olgan va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Hamyonbop narxlar: H&M arzon narxlarda moda kiyimlarini taklif etadi, bu esa uni keng iste'molchilar uchun jozibador qiladi.

Dizaynerlar bilan hamkorlik: Mashhur dizaynerlar bilan hamkorlik H&M ga eksklyuziv kolleksiyalarni taklif qilish va yangi mijozlarni jalb qilish imkonini beradi.

Barqaror rivojlanish: Kompaniya barqaror rivojlanish g'oyalari faol ravishda targ'ib qiladi va ekologik toza materiallardan foydalanadi.

Sport kiyimlari sohasida yana bir mashhur brend hisoblangan germaniyaning Adidas kompaniyasining g'oyasi klassik sport va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligini tarannum qiladi.

Sport klassikasi: Adidas klassik poyafzal va kiyim uslublari bilan o'zining sport ildizlariga sodiq qoladi.

Zamonaviy texnologiyalar: Kompaniya sport poyafzali va kiyim-kechak ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalardan faol foydalanmoqda.

Mashhur sportchilar bilan hamkorlik: mashhur sportchilar bilan hamkorlik brend xabardorligini oshirishga yordam beradi.

Muvaffaqiyatli marketing strategiyasining asosiy elementlari:

Maqsadli auditoriyani tushunish: Mijozlarning ehtiyojlari va afzalliklarini aniq tushunish talab qilinadigan mahsulotlarni yaratishga imkon beradi.

Noyob sotish taklifi: Har bir brend uni raqobatchilardan ajratib turadigan noyob sotish taklifiga ega bo'lishi kerak.

Mijozlar bilan hissiy aloqa: Marketing hissiyotlarni uyg'otishi va mijozlar o'rtasida brend bilan ijobiy aloqalar yaratishi kerak.

Innovasiyalar: Mahsulot assortimentini doimiy ravishda yangilash va yangi texnologiyalarni joriy etish mijozlar qiziqishini saqlab qolishga yordam beradi.

Ijtimoiy mas'uliyat: aksariyat iste'molchilar atrof-muhit va ijtimoiy muammolar haqida qayg'uradigan brendlarni tanlaydilar.

Ushbu misollardan tashqari, xorijiy engil sanoat korxonalarini tomonidan amalga oshirilgan boshqa ko'plab muvaffaqiyatli marketing strategiyalari mavjud.

Xorijiy tajribani tahlil qilish O'zbekiston kompaniyalariga ilg'or tajribalarni o'rganish, marketing kampaniyalari uchun g'oyalarni olish va marketing faoliyati samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, xorijiy tajribani O'zbekiston sharoitlariga moslashtirishda ichki bozorning xususiyatlarini, iste'molchilarning mentalitetini va raqobat muhitini hisobga olish kerak.

Milliy bozorimizning o'ziga xos xususiyatlarini tushunish bilan birgalikda xorijiy tajribadan foydalanish engil sanoat korxonalariga muvaffaqiyatga erishish va raqobatbardosh bo'lishga yordam beradi.

Engil sanoat sohasidagi etakchi xorijiy kompaniyalarning marketing xizmatlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ular jahon bozorida muvaffaqiyatli raqobatlashish imkonini beruvchi bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Quyida ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz:

1. Mijozlarga jiddiy e'tibor qaratish. Iste'molchini puxta va atroflicha o'rganish: maqsadli auditoriyaning ehtiyojlari, afzalliklari va xatti-harakatlarini doimiy ravishda tahlil qilish. Marketingni shaxsiylashtirish: mijozlarning turli segmentlari uchun individual takliflarni ishlab chiqish. Hamjamiyat yaratish: ijtimoiy tarmoqlar va boshqa aloqa kanallari orqali brend atrofida sodiq hamjamiyatlarini yaratish.

2. Innovasiya va moslashuvchanlik. Bozor o'zgarishlariga tez moslashish: yangi tendensiyalar, texnologiyalar va raqobatdosh muammolarga tezda javob berish qobiliyati. Doimiy ravishda yangi g'oyalarni izlash: xodimlarning ijodkorligini rag'batlantirish va tashqi ekspertlar bilan hamkorlik qilish. Raqamli texnologiyalardan foydalanish: marketing va sotish uchun yangi raqamli vositalarni faol joriy etish.

3. Global yondashuv. Xalqaro jamoalar: turli bozorlarda ishlash uchun ko'p millatli jamoalarni shakllantirish. Marketing xabarlarini mahalliyashtirish: marketing materiallarini turli madaniyatlar va bozorlar xususiyatlariga

moslashtirish. Global muvofiqlashtirish: mavjud bo'lgan barcha bozorlarda marketing faoliyatining izchilligini ta'minlash.

4. Brendga katta e'tibor qaratish. Qattiq brend nazorati: barcha aloqa kanallarida barqaror brend imidjini saqlab qolish. Brendga investisiyalar: brendni rivojlantirish va uning xabardorligini oshirish uchun muntazam investisiyalar. Noyob joylashuvni yaratish: brendni raqobatchilardan ajratib turadigan noyob savdo taklifini ishlab chiqish.

5. An'anaviy va raqamli marketing vositalari kombinatsiyasi. Integratsiyalashgan marketing: maksimal samaradorlik uchun onlayn va oflayn marketingni birlashtirish. Ma'lumotlardan foydalanish: ongli marketing qarorlarini qabul qilish uchun katta ma'lumotlarni tahlil qilish. Ijtimoiy media: tomoshabinlar bilan muloqot qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanish.

6. Barqaror rivojlanish. Ekologik toza materiallar: ekologik toza materiallar va ishlab chiqarish texnologiyalaridan foydalanish. Ijtimoiy mas'uliyat: ijtimoiy loyihalar va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash. Biznes shaffofligi: ishlab chiqarish jarayonlari va ijtimoiy masalalar bo'yicha ochiqlik va shaffoflik. Engil sanoatning etakchi xorijiy kompaniyalarining marketing xizmatlari yuqori darajadagi professionallik, mijozlarga yo'naltirilganlik va innovatsiyalar bilan ajralib turadi. Ular an'anaviy va raqamli marketing vositalarini mohirlik bilan uyg'unlashtiradi, bu esa ularga yuqori natijalarga erishish va bozorda etakchi o'rinni saqlab qolish imkonini beradi [4].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy kompaniyalarning marketing sohasidagi tajribalarini o'rganish natijasida quyidagi holatlarni alohida ta'kidlashga to'g'ri keladi.

Birinchi O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat olib borayotgan engil sanoat korxonalari va global bozorlarda katta raqobat ostida faoliyat yuritayotgan yirik korxonalar o'rtasida tashkiliy-iqtisodiy, texnologik va xalqaro infrastruktura tizimlaridan foydalana olish darajalaridagi farqlar mavjudligini e'tiborga olib ularni qiyoslash noto'g'ri bo'ladi.

Ikkinchidan, milliy bozorimizda faoliyat yuritayotgan aksariyat engil sanoat korxonalarining xorijiy kompaniyalar tomonidan qo'llanilayotgan ilg'or marketing tajribalaridan foydalanish darajasi nihoyatda pastligicha qolmoqda. Milliy korxonalar faoliyatida marketing elementlariga jiddiy e'tibor bermaslik aynan mana shu muammolarning asosiy sabablaridan hisoblanadi.

Uchinchi, milliy korxonalarining marketing imkoniyalaridan sust foydalanishlarining muhim sabablaridan biri, mamlakat bozorlari hali rivojlanish bosqichlarining quyi darajasida ekanligidir. Mazkur holat ham milliy ishlab chiqaruvchilarning marketing faoliyatidan samarali foydalanishga undamaydi.

Turtinchidan, O'zbekistonda keyingi yillarda marketingni rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirib beruvchi axborot-kommunikatsiya tizimlarining jadal rivojlanayotganligiga qaramay, mamlakat hududlari, aholi qatlamlari, iqtisodiyot tarmoqlari kesimida turli darajada ta'minlanganligi ham ularning imkoniyatidan to'liq foydalanishga yo'l bermayapti. Natijada, ilg'or marketing tajribalaridan foydalanish jarayonlari o'zining ilk jarayonlarini boshdan kechirmoqda.

Sohada tegishli ijobiy natijalarga erishish uchun bir qancha o'zgarishlarni amalga oshirish talab etiladi:

- mahsulot ishlab chiqaruvchi engil sanoat korxonalarining sotish bo'g'inida band bo'lgan xodimlarni maqsadli tayyorlash;
- ularning malakasini oshirishga qaratilgan seminar treninglar tashkil etish;
- muvafaqqiyatli marketing tajribasiga ega xorijiy ekspertlarni soha mutaxassislari bilan keng auditoriya orqali yoki individual bog'lash imkonini beruvchi maxsus elektron platformalarni yo'lga qo'yish;
- milliy marketing sohasida band bo'lgan xodimlarni xorijiy kompaniyalarning marketing bo'limlariga amaliyot o'tkazish, malaka oshirish va tajriba almashish uchun qisqa muddatli xizmat safarlarini tashkil etish va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. 736 с.
2. Соловьев Б.А. Маркетинг. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 383 с.
3. <https://review.uz/post/dunyoning-mashhur-brendlari-ozbekiston-bozorini-tanlamoqda>
4. <https://uzts.uz/ru/investoram/eksportnyu-potencial/>
5. Абатуров Р. "Обзор развития текстильной отрасли Узбекистана в 2017-2020 годах" // <https://uzts.uz/obzor-razvitiya-tekstilnoy-otrasli-uzbekistana-v-2o7-2o2o-godah/>.
6. Костюченко З., Архипова О. Текстильная промышленность: основные результаты реализации Стратегии развития Узбекистана в период 2017-2020 годы. <https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/textile>. Институт макроэкономических и региональных исследований.
7. <https://miit.uz/ru>
8. <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/home>
9. <https://stat.uz/>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

